

GESTÃO PÚBLICA DIANTE DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO SUS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 09/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7812223

De SOUZA, Luciane Ramos¹

Cavalcante, Daniela Ferreira Borba²

SILVA, Valéria Moreira²

Bombardelli, Joel³

RESUMO

As parcerias público-privadas são uma modalidade contratual de concessão patrocinada e administrativa entre um ente público e um privado para prestação de serviços praticada em diversos países, inclusive no Brasil. O objetivo da revisão integrativa da literatura foi identificar a atuação das parcerias público-privadas e seus impactos na gestão pública do Sistema Único de Saúde. Foi realizada nos meses de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, nas bases de dados eletrônica Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo, Citation Index, Pubmed, Scopus e Basic Search. Foram selecionados artigos científicos, dissertações e teses publicados entre 2008 e 2022, sem restrição de idioma e textos completos. Foram encontrados 3110 estudos, dos quais 15 foram incluídos por atenderem o objetivo da revisão. Identificou-se limitação no que tange aos indicadores de desempenho das parcerias público-privadas e a importância da realização de

debates sobre os desafios que permeiam a atuação das parcerias público-privadas no cenário de gestão do Sistema Único de Saúde, bem como a definição de mecanismos de acompanhamento do cumprimento dos contratos estabelecidos com atenuação de possíveis infortúnios, riscos na prestação de serviço aos usuários do Sistema Único de Saúde e desfalques orçamentários futuros.

Palavras-chave: Parcerias Público-privadas. Conselhos de saúde. Serviços Terceirizados.

ABSTRACT

Public-private partnerships are a contractual modality of sponsored and administrative concession between a public and a private entity to provide services practiced in several countries, including Brazil. The objective of the integrative literature review was to identify the performance of public-private partnerships and their impacts on the public management of the Unified Health System. It was carried out from December 2022 to January 2023, in the electronic databases Virtual Health Library, Scielo, Citation Index, Pubmed, Scopus and Basic Search. Scientific articles, dissertations and theses published between 2008 and 2022, with no restriction on language and full texts, were selected. A total of 3110 studies were found, of which 15 were included because they met the objective of the review. A limitation was identified regarding the performance indicators of public-private partnerships and the importance of holding debates on the challenges that permeate the performance of public-private partnerships in the scenario of management of the Unified Health System, as well as the definition of monitoring mechanisms for compliance with established contracts with mitigation of possible misfortunes, risks in providing services to users of the Unified Health System and future budgetary embezzlements.

Keywords: Public-Private Partnerships. Health advice. Third party services. Health innovation.

1. INTRODUÇÃO

A saúde no Brasil é um direito social garantido constitucionalmente, cabendo ao Estado executar políticas públicas que assegurem a promoção da saúde e prevenção de doenças, e uma vez instalada a doença, promova condições de recuperação e reabilitação. A trajetória histórica destaca o papel essencial do Estado no planejamento e elaboração de políticas públicas para a garantia do direito à saúde. Denota-se que as lutas de classes e as inúmeras reivindicações por parte dos trabalhadores que exigiam melhores condições de trabalho e uma assistência digna em saúde incitaram os avanços e conquistas que norteiam a história da saúde pública brasileira (ALVES, NICOLA E BERTOLIN, 2019).

A busca por assistência de saúde inicia através da criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) por meio da Lei Federal nº4682/1923, proposta pelo deputado federal Elóy Chaves (Brasil, 1923), através de reivindicações dos trabalhadores ferroviários em prol de uma melhor qualidade de vida e aposentadoria, em casos de doenças, morte ou afastamento por doenças ou invalidez, esse foi um dos primeiros passos na saúde do Brasil e um dos primeiros indícios das parcerias público privadas, devido à oferta de atendimento girar em torno apenas da população com emprego fixo (CARVALHO, 2013).

Outro destaque foi a VII Conferência Nacional de Saúde realizada em Brasília no ano de 1980, evento de extrema importância no delineamento do Sistema Único de Saúde (SUS) consolidando-o em um sistema unificado e descentralizado. As ações e os serviços de saúde cabem a cada esfera de governo, os quais regulamentam, fiscalizam, controlam e executam diretamente ou por meio de terceiros, de natureza física ou jurídica de direito privado (BRASIL, 1988), favorecendo o acesso gratuito dos usuários aos serviços e melhoria da qualidade da assistência ofertada.

Com a criação do SUS e posteriormente sua descentralização, municípios e Estados passaram a ter maiores responsabilidades em garantir uma atenção integral à saúde, com o objetivo de promover um completo bem estar social. Com o intuito de garantir uma saúde universal e igualitária aos cidadãos, a participação da iniciativa privada como complementação no setor saúde é assegurada no art. 199 da Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988).

Em se tratando de prestação de serviço à saúde é necessário compreender o caminho percorrido pelos usuários, os benefícios e as dificuldades do setor público de saúde. O SUS e a população percorreram um caminho árduo até a criação das leis nº8080 e nº8142 (BRASIL, 1990), e só a partir daí, as responsabilidades dos Municípios, Estados e União ficaram definidas, respeitando os princípios estabelecidos por lei que são a descentralização, integralidade, equidade e por fim amparado pela lei nº 8142, a participação social por meio da atuação nos Conselhos e Conferências em Saúde (SANTOS, 2012).

O subfinanciamento de recurso público para a saúde é um dos principais motivos que colaboram para a participação da iniciativa privada no SUS em caráter complementar (PAIVA, TEIXEIRA, 2014). Nesse sentido, os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS seguem os princípios e diretrizes previstos no art. 198 da CF (BRASIL, 1988).

Considerando ainda, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, a participação complementar da prestação de serviço é formalizada por meio de contratos ou convênios, observando as regras de direito público. Nesse ínterim abordaremos nesta revisão integrativa da literatura, as Parcerias Público Privadas (PPP's), que surgiram através da necessidade de melhorias e expansão no setor saúde com contratos de prestação de serviços com tempo determinado, responsabilidades e cumprimento dos princípios regidos na CF. Com o aumento da demanda de serviços prestados pelo SUS e conseqüentemente aumento dos contratos entre o setor público e privado, em 2004 criou-se a lei federal de nº 11.079 (BRASIL, 2004), que rege as normas gerais das concessões de serviço.

As PPP's têm como propósito fundamental buscar dentro do setor privado investimentos devido à grande urgência em reduzir filas de espera, danos causados aos usuários, como por exemplo, longo tempo de espera por atendimento. Observa-se ainda, que mesmo com a participação complementar, o SUS ainda possui diversas demandas em decorrência de déficit de oferta de alguns serviços em regiões que carecem de profissionais de saúde e rede de atendimento para procedimentos considerados de alta complexidade, sendo

necessário o deslocamento do usuário do seu município de origem para outra cidade, para a garantia da assistência (SCHROEDER, 2018).

Com isso, a presente revisão integrativa tem como objetivo identificar na literatura científica a evolução das Parcerias Público-Privadas e seus impactos na gestão pública do Sistema Único de Saúde para a garantia da assistência à saúde.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada entre os meses de dezembro de 2022 a janeiro de 2023. Este tipo de revisão é um método de maior abrangência metodológica que tem o potencial de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre uma temática, “de maneira sistemática e ordenada”, colaborando para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado, assim como identifica “lacunas no conhecimento que norteiam a realização de futuras pesquisas” (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008, p.758; SOARES, 2014).

Neste sentido foram adaptadas as recomendações da diretriz Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Prisma) (CEGATTI, CARNUT E MENDES, 2020) para o desenvolvimento desta revisão, considerando os seis passos, a saber: a) formulação da questão norteadora; b) busca na literatura; c) extração dos dados dos estudos selecionados; d) análise crítica; e) interpretação e síntese dos resultados da revisão; f) apresentação da revisão (HOPIA; LATVALA; LIIMATAINEN, 2016). Foi elaborada a seguinte pergunta norteadora “O que as produções científicas disponíveis na literatura têm abordado acerca do papel das Parcerias Público-Privadas nos serviços de saúde”? As expressões de busca foram elaboradas utilizando operadores booleanos AND e OR para a combinação dos descritores indexados no Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Parcerias Público-Privadas”, “Conselhos de Saúde”, “Serviços Terceirizados” e “Inovação em Saúde” e os termos Medical Subject Headings (Mesh) e sinônimos, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 – Descrição de expressões de busca das bases de dados eletrônicas utilizadas na etapa de busca e seleção dos artigos desta revisão integrativa, em 2023.

Bases de dados eletrônicos	Expressões de busca
BVS	Public-Private Sector Partnerships OR Partnership, Public-Private Sector OR Partnerships, Public-Private Sector OR Public Private Sector Partnerships OR Public-Private Sector Partnership OR Public Private Sector Partnership OR Public-Private Partnerships OR Public Private Partnership OR Partnership, Public Private OR Partnerships, Public Private OR Private Partnership, Public OR Private Partnerships, Public OR Public Private Partnerships OR Public-Private Partnership OR Partnership, Public-Private OR Partnerships, Public-Private OR Public-Private Sector Cooperation OR Cooperation, Public-Private Sector OR Public Private Sector Cooperation OR Public-Private Sector Cooperations OR Public-Private Cooperation OR Cooperation, Public-Private OR Public Private Cooperation OR Public-Private Cooperations AND Outsourced Services OR Services, Outsourced OR Outsourced Service OR Outsourcing AND Health Services OR Health Service OR Services, Health
SCIELO CITATION INDEX	(TS=(Public-Private Sector Partnerships OR Partnership, Public-Private Sector OR Partnerships, Public-Private Sector OR Public Private Sector Partnerships OR Public-Private Sector Partnership OR Public Private Sector Partnership OR Public-Private Partnerships OR Public Private Partnership OR Partnership, Public Private OR Partnerships, Public Private OR Private Partnership, Public OR Private Partnerships, Public OR Public Private Partnerships OR Public-Private Partnership OR Partnership, Public-Private OR Partnerships, Public-Private OR Public-Private Sector Cooperation OR Cooperation, Public-Private Sector OR Public Private Sector Cooperation OR Public-Private Sector Cooperations OR Public-Private Cooperation OR

	<p>Cooperation, Public-Private OR Public Private Cooperation OR Public-Private Cooperations)) AND TS=((Outsourced Services OR Services, Outsourced OR Outsourced Service OR Outsourcing)) AND TS=((Health Services OR Health Service OR Services, Health))</p>
<p>PUBMED</p>	<p>((((((((((((((((((((((((((((((((Public-Private Sector Partnerships[MeSH Terms]) OR Public-Private Sector Partnerships[Abstract]) OR Partnership, Public-Private Sector[Abstract]) OR Partnerships, Public-Private Sector[Abstract]) OR Public Private Sector Partnerships[Abstract]) OR Public-Private Sector Partnership[Abstract]) OR Public Private Sector Partnership[Abstract]) OR Public-Private Partnerships[Abstract]) OR Public Private Partnership[Abstract]) OR Partnership, Public Private[Abstract]) OR Partnerships, Public Private[Abstract]) OR Private Partnership, Public[Abstract]) OR Private Partnerships, Public[Abstract]) OR Public Private Partnerships[Abstract]) OR Public-Private Partnership[Abstract]) OR Partnership, Public-Private[Abstract]) OR Partnerships, Public-Private[Abstract]) OR Public-Private Sector Cooperation[Abstract]) OR Cooperation, Public-Private Sector[Abstract]) OR Public Private Sector Cooperation[Abstract]) OR Public-Private Sector Cooperations[Abstract]) OR Public-Private Cooperation[Abstract]) OR Cooperation, Public-Private[Abstract]) OR Public Private Cooperation[Abstract]) OR Public-Private Cooperations[Abstract]) AND Outsourced Services[MeSH Terms]) OR Outsourced Services[Abstract]) OR Services, Outsourced[Abstract]) OR Outsourced Service[Abstract]) OR Outsourcing[Abstract])AND (((Health Services[Mesh Terms]) or (Health Services[Title/Abstract])) or (Health Service[Title/Abstract])) or (Services, Health[Title/Abstract])</p>
<p>SCOPUS</p>	<p>public-private AND sector AND partnerships OR partnership, AND public private AND sector OR partnerships, AND public-private AND sector OR public AND private AND sector AND partnerships OR public-private AND sector AND partnership OR public AND private AND sector AND partnership OR public-private AND partnerships OR public AND private AND partnership OR partnership, AND public</p>

	AND private OR partnerships, AND public AND private OR private AND partnership, AND public OR private AND partnerships, AND public OR public AND private AND partnerships OR public-private AND partnership OR partnership, AND public-private OR partnerships, AND public-private OR public-private AND sector AND cooperation OR cooperation, AND public-private AND sector OR public AND private AND sector AND cooperation OR public-private AND sector AND cooperations OR public-private AND cooperation OR cooperation, AND public-private OR public AND private AND cooperation OR public-private AND cooperations AND outsourced AND services OR services, AND outsourced OR outsourced AND service OR outsourcing AND Health Services OR Health Service OR Services, Health
BASIC SEARCH	“Parcerias Público-Privadas” OR “Colaboração Público-Privada” OR “Cooperação Público-Privada” OR “Health Services OR Health Service”

Fonte: elaborado pela autora (2023).

Os critérios de inclusão foram artigos científicos, teses e dissertações, em sua completude publicada entre 2008 a 2022, sem restrição de idioma, e como critérios de exclusão artigos científicos duplicados e incompletos.

O acesso às bases de dados se deu pelo portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), utilizando o acesso remoto via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). As buscas foram realizadas nas bases de dados eletrônicas Biblioteca Virtual em Saúde, sendo encontrados 14 resultados, Scielo Citation Index 9, PUBMED 2938 e SCOPUS 106, visando identificar e sintetizar os estudos científicos divulgados em cenário nacional e internacional. De forma complementar foi realizado levantamento de literatura cinzenta na base Basic Search, com 43 resultados.

Os resultados encontrados foram exportados para o aplicativo de revisão sistemática online *Rayyan QCRI da Qatar Computing Research Institute*

(OUZZANI et al., 2016) para leitura de títulos e resumos de acordo com os critérios de elegibilidade e posteriormente foram lidos na íntegra os artigos e documentos que atendiam à pergunta de pesquisa. A seguir apresenta-se na figura 1 as etapas desta revisão integrativa da literatura.

A análise e síntese dos resultados foi realizada pela avaliação descritiva da temática PPP a partir da adaptação do instrumento de Martins (2022) que corresponde à identificação do estudo, método utilizado e principais resultados.

Figura 1 – Fluxograma das etapas para a seleção dos artigos desta revisão, 2023.

Fonte: Adaptado de Cegatti, Carnut, Mendes (2020)

Foram encontrados no levantamento realizado nas bases de dados eletrônicas 3067 artigos científicos sendo que os demais foram dissertações e teses (43), totalizando 3110. Foram excluídos 72 estudos por estarem duplicados. Após a leitura dos títulos e resumos, 2961 estudos foram excluídos por não responderem à questão norteadora do estudo e alguns incompletos.

Assim, foram selecionados 77 elegíveis para serem lidos na íntegra, e por não atenderem a questão norteadora foram excluídos 62, o que possibilitou a inclusão de 15 estudos para serem analisados a fim de subsidiar a revisão de literatura. Dessa maneira os estudos incluídos e não tendo a pretensão de identificar todos os possíveis trabalhos existentes, apresenta-se no quadro 2 a síntese dos principais elementos identificados nos estudos incluídos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quanto às características metodológicas dos estudos, identificou-se respectivamente, Revisão de Literatura (Sistemática, Integrativa, Descritiva e bibliográfica) correspondente a 80%, 13,3% do tipo Ensaio e 6,7% do tipo transversal (Quadro 2). Os estudos apresentam aspectos relacionados à atuação das PPP'S e sua contribuição para o bem estar do cidadão e desenvolvimento do setor público em saúde, sua eficiência e qualidade do serviço prestado. No cenário nacional nota-se que o setor de saúde pública ao longo dos anos teve um avanço significativo em melhorias da assistência à população, onde a participação social e a participação das PPP's têm papel de extrema importância na fiscalização, implementação e melhoria dos serviços prestados.

Quadro 2 – Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa da literatura, de acordo com título, autores, ano de publicação, revista, local, tipo de estudo e principais resultados, 2023.

Título, Autor (es) e Ano	Região e local de publicação	Tipo de Estudo	P
Parcerias público-privadas (PPP) no setor saúde: processos globais e dinâmicas nacionais, Almeida, Célia, 2017	Rio de Janeiro, Caderno de Saúde Pública.	Ensaio	A c e b n n q fc

			si sa a re si o e re p c si
<p>Terceirizações na área da saúde no Brasil: reflexos no Sistema Único de Saúde-SUS, nas políticas sociais e nos trabalhadores, Cegatti F, Carnut L, Mendes Áquilas, 2020</p>	<p>São Paulo/SP, <i>Journal of Management & Primary Health Care</i> –JMPHC</p>	<p>Revisão integrativa da literatura</p>	V a n p n ft n si e fr si re tr n p e n ir a p si e

<p>Parceria Público-Privada:Análise do Projeto Aperfeiçoando as PPPs no Brasil, Silva, 2016.</p>	<p>Redenção/Ceará, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB)</p>	<p>Revisão bibliográfica qualitativa.</p>	<p>A e p P v. p e fi q re E g g e d u re p e o o a s s a</p>
<p>Remuneração do particular nas concessões e Parcerias Público-Privadas, Schwind, 2010.</p>	<p>São Paulo/SP Faculdade de Direito da Universidade de SP.</p>	<p>Revisão bibliográfica.</p>	<p>D v. d p c d v. d</p>

			re n v fi c d ir lr P q d c u ir si
Ensaio sobre Parcerias Público-Privadas, Fernandez, 2014.	Porto Alegre (RS) Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS.	Ensaio	A b p e C p ê c a n p u n o p d d c

			tr a c e
<p>Parceria público-privada no Irã hospitais: desafios e oportunidades, Etemadi, Rezayatmandi, Shaarbafchizadeh, 2022.</p>	<p>Isfahan/ Irã Universidade de Medicina Ciências, Isfahan, Irã.</p>	<p>Revisão bibliográfica qualitativa.</p>	P a p e h r e d s d c p e r a c p b s a e a p s
<p>Gestão público-privada nos serviços de Atenção Primária à Saúde no município de</p>	<p>São Paulo/SP. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.</p>	<p>Revisão descritiva e exploratória.</p>	A a c a p

São Paulo, Cambrioli,
2019.

Desempenho da
Gestão Hospitalar Por
Parcerias Público
Privadas no Sistema
Único de Saúde (SUS),
Fernandes, 2021.

Porto Alegre/RS.Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

Revisão
descritiva.

s
e
o
q
s
e
t
d
u
q
n

C
ir
d
h
P
s
a
n
d
a
ir
o
v
ir
a
p
v
p
s
s
P
d

			a c s n
Parceria Público-Privada e Utilização de Serviços em Saúde Materno Infantil no Distrito de Abbottabad/Paquistão, Imtiaz, Anwar e Ul-Haq, 2017.	Peshawar/Paquistão Departamento de Ciências da Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina de Peshawar	Estudo transversal.	Ir si d ir a p d p q c d A a si d re n fi a c d E v e a n d p g

			v n e p
<p>Um meio de melhorar a saúde pública em países de baixa e países de renda média?</p> <p>Benefícios e desafios de parcerias público-privadas internacionais, Kostyak et al, 2017.</p>	<p>Basel/Suíça Instituto de Ética Biomédica, Universidade de Basel.</p>	<p>Revisão de literatura qualitativa e quantitativa.</p>	A p b p p a p n e p ic b n a si a si C ir c p p ir b a p
<p>Uma análise do custo direto da diálise renal fornecido por</p>	<p>Mankweng/ África do Sul. Departamento de Medicina de Saúde Pública, Faculdade de</p>	<p>Revisão de literatura retrospectiva.</p>	C a n

<p>meio de uma parceria público-privada em um hospital terciário na província de Limpopo, África do Sul, Malatji, Whamukuo, Hyera, 2019.</p>	<p>Ciências da Saúde, Universidade de Limpopo.</p>		<p>d c s t f s p d d p e p</p>
<p>As Garantias Dadas ao Particular Nas Parcerias Público-Privadas, Miguel, 2009.</p>	<p>São Paulo/ SP.Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.</p>	<p>Revisão bibliográfica.</p>	<p>A b e e s ir n s e d c c E c c o s p g e u</p>

			n ir re
<p>Priorizando modelos de parceria público-privada para Hospitais do Irã com base em indicadores de desempenho, Nikjoo, <i>et al</i>, 2012.</p>	<p>Tabriz, Irã Health Promotion Perspectives</p>	<p>Revisão sistemática de literatura (estudo misto)</p>	F P á re a e e a h F ir d ir te n o
<p>Elementos para a crítica da economia política da saúde no Brasil: parcerias público-privadas e valorização do capital, Cislaghi, 2015.</p>	<p>Rio de Janeiro/RJ. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.</p>	<p>Revisão bibliográfica</p>	C d b n si te d re p q n d n e

			p e j s i c s g u q c a p
Parcerias Público-Privadas no Sistema de Saúde do Exército Brasileiro Possibilidades e Limitações do Hospital Geral de Salvador, Balata, 2017.	Salvador/BA. Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro.	Revisão de literatura e legislação	A c g o n S o ir c ir p a d E

Fonte: Elaborado pela autora (2023).

Observa-se no contexto internacional a atuação efetiva das PPP's no que tange ao âmbito hospitalar, sendo fundamental a avaliação por meio de indicadores de

desempenho, como por exemplo na revisão sistemática realizada por Nikjoo et al., (2012), utilizou-se indicadores de desempenho como taxa de infecção hospitalar, tempo médio de espera no ambulatório, taxa de ocupação de leito e etc. A literatura científica destaca a boa atuação no setor saúde implicando vários benefícios, mas com algumas limitações perceptíveis e cruciais (KOSTYAK et al., 2017; ETEMADI, REZAYATMANDI, SHAARBAFCHIZADEH, 2022).

Constatou-se que as PPP's atuam como uma modalidade que oferta serviços de saúde no âmbito do SUS de forma complementar, como previsto na CF, contribuindo na ampliação da rede de atendimento da população brasileira. Estudos abordam fragilidades nos diferentes cenários estudados, os quais revelam que é relevante o aprofundamento da reflexão sobre o assunto, subsidiando os debates setoriais, exigindo repensar estratégias para preservar direitos conquistados e o cumprimento dos contratos.

Embora as principais vantagens seja agilidade e a flexibilidade na contratação de pessoal, percebe-se como desvantagens, a mercantilização em função dos ideais neoliberais, a crítica sobre a agilidade e eficiência, fragmentação do sistema e dificuldades de regulação (CEGATTI, CARNUT E MENDES, 2020). Corroborando nesse sentido, Silva (2016) destaca que apresentam vantagens para o setor público, como por exemplo, o financiamento privado, o qual não compromete os recursos fiscais do Estado. No que diz respeito às desvantagens trazem a falta de transparência, falhas de monitoramento, problemas no estabelecimento de metas fixas, limites à inovação e criatividade, alta rotatividade profissional e impacto sob o vínculo empregatício.

Observou-se escassez de estudos específicos sobre os impactos da atuação das PPP's na gestão do SUS e avaliação por meio de indicadores de desempenho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão elucidada que a saúde pública sempre foi caracterizada por dificuldades em infraestrutura, atendimentos especializados, falta de insumos entre outros serviços que deveriam ser ofertados a população de forma integral e igualitária por décadas.

Esse cenário apresentou avanços de garantia a partir da Constituição Federal de 1988, por meio do fortalecimento dos laços entre sociedade civil e sistema público de saúde, promovendo mudanças na gestão governamental em relação à saúde individual e coletiva. Vale ressaltar ainda, que mesmo diante de reivindicações e fiscalizações constantes realizadas através dos conselhos de saúde, ainda se torna necessário que a gestão pública aprimore os mecanismos de controle que garantam maior transparência dos contratos das PPP's. Isso se deve ao processo de gestão de regulação do Estado que ainda é vulnerável nas mais diversas formas de privatização do setor saúde, propiciando uma expansão do setor privado, assim fortalecendo mais o caráter substitutivo e não complementar ao setor público.

Desta forma, acredita-se que os avanços em prol de melhorias no SUS não podem estagnar diante das urgências em melhorias e modernização do serviço prestado a uma população carente de soluções. Cabe ao gestor público ofertar Políticas Públicas de Saúde mais transparentes diante das necessidades de saúde da população, com parcerias eficazes e promover debates sobre os desafios que permeiam a atuação das PPP's no cenário de gestão do SUS, considerando a importância de mecanismos de acompanhamento do cumprimento dos contratos estabelecidos.

Esta revisão permitiu identificar na literatura a importância da administração pública e das PPP's no cotidiano do cidadão, deixando em evidência as dificuldades enfrentadas pela população na concretização dos conselhos em saúde, onde a participação da sociedade na fiscalização, acompanhamento e monitoramento é de extrema importância, possibilitando assim a busca por melhorias nos serviços de saúde. A falta de conhecimento dos direitos constitucionais desestimula a população a lutar por uma administração pública que evolua em suas ações em prol do usuário.

Destaca-se, uma saúde pública que anseia por cuidados em meio as vulnerabilidades sociopolíticas e econômicas, sendo necessário estudos futuros na área da saúde pública e das Parcerias Público-Privadas, para o cumprimento das diretrizes do SUS e a transparência da aplicabilidade dos recursos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida, Célia. Parcerias Público-Privadas (PPP) no setor saúde: processos globais e dinâmicas nacionais. **Cadernos de Saúde Pública** [online]. 2017, v. 33, n. Suppl 2, e00197316. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00197316>. Acesso em 23 dez. 2022.

Alves, Carolina Rezende Garcia; Nicola, Lucas Vedovato; Bertolin, Daniela Comelis. Avanços e desafios do SUS em três décadas de evolução: revisão integrativa da literatura. **Revista Corpus Hippocraticum**, v. 1, n. 1, 2019. Disponível em: <http://189.112.117.16/index.php/revista-medicina/article/view/154>. Acesso em 20 dez. 2022.

Balata Júnior, Carlos Almir Mendes. Parcerias público-privadas no sistema de saúde do Exército Brasileiro: possibilidades e limitações do Hospital Geral de Salvador. 2017. Disponível em: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/1/1125/1/Mest_Balata_Esao.pdf. Acesso em 13 fev 2023.

Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 dez. 2022.

Brasil. Decreto nº 4682/1923. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/dpl4682-1923.htm. Acesso em: 20 jan. 2023.

Brasil. Lei 11079/04. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm. Acesso em: 24 dez. 2022.

_____. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento

dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 15 dez. 2022.

_____. Lei 8142/90 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade no SUS. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 15 dez. 2022.

Carvalho, Gilson. A saúde pública no Brasil. **Estudos Avançados**. 2013, v. 27, n. 78, pp. 7-26. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142013000200002>. Acesso em 23 dez. 2022.

Cambriolli, Fabiana. Gestão Público Privada nos Serviços de Atenção Primária à Saúde no município de São Paulo. Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo (2019). Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6143/tde-22052019-161004/publico/FabianaCambricoli_REVISADA_Mtr2380.pdf Acesso em 20 jan 2023.

Cegatti F, Carnut L, Mendes Áquilas. Terceirizações na área da saúde no Brasil: reflexos no SUS, nas políticas sociais e nos trabalhadores. **J Manag Prim Health Care** [Internet]. 23 de outubro de 2020; 12:1-41. Disponível em: <https://jmphc.com.br/jmphc/article/view/978>. Acesso em 25 jan 2023.

Cislaghi, Juliana Fiuza et al. Elementos para a crítica da economia política da saúde no Brasil: parcerias público privadas e valorização do capital. 2015. Disponível em: <http://www.bdt.d.uerj.br/handle/1/15891>. Acesso em 14 fev 2023.

Etemadi, G., Rezayatmand, R., & Shaarbafchizadeh, N. (2022). Public-private partnership in Iranian hospitals: Challenges and opportunities. **Journal of education and health promotion**, 11, 145. Disponível em: https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_1646_20. Acesso em 20 jan 2023.

Fernandes, Fernanda dos Santos; Bordin, Ronaldo. Desempenho da Gestão Hospitalar por Parcerias Público Privadas no Sistema Único de Saúde. **Revista**

Eletrônica de Administração (Porto Alegre), v. 28, p. 754-769, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.367.122332>. Acesso em 15 fev 2023.

Fernandez, Rodrigo Nobre. Ensaio sobre parcerias público-privadas: uma abordagem microeconômica. 2011. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: <http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/4905>. Acesso em 13 fev 2023.

HOPIA, H.; LATVALA, E.; LIIMATAINEN, L. Reviewing the methodology of an integrative review. **Scand J Caring Sci**, v. 30, n. 4, p. 662-669, 2016.

Imtiaz, Ayesha et al. Public Private Partnership and Utilization of maternal and child health services in DISTRICT ABBOTTABAD, PAKISTAN. **Journal of Ayub Medical College Abbottabad**, v. 29, n. 2, p. 275-279, 2017. Disponível em: <http://www.demo.ayubmed.edu.pk/index.php/jamc/article/view/961>. Acesso em 17 fev 2023.

Kostyak. et al. A means of improving public health in low-and middle-income countries? Benefits and challenges of international public-private partnerships. **Public health**, v. 149, p. 120-129, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2017.03.005>. Acesso em 15 fev 2023.

Nikjoo, Raana Gholamzadeh et al. Prioritizing Public- Private Partnership Models for Public Hospitals of Iran Based on Performance Indicators. **Health Promotion Perspectives**, Vol. 2, No. 2, 2012; P: 251-26. doi: [10.5681/hpp.2012.031](https://doi.org/10.5681/hpp.2012.031). Acesso em 20 jan 2023.

Malatji, Wamukuo, Hyera. An analysis of the direct cost of renal dialysis provided through a public-private partnership at a tertiary hospital in Limpopo Province, South Africa. **South African Medical Journal**, v. 109, n. 8, p. 577-581, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10520/EJC-1757d030e8>. Acesso em 15 fev 2023.

Martins, Bruno Miguel Santos. Relação entre liderança e coordenação relacional. 2022. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de

Tecnologia da Saúde de Lisboa. Disponível em:

<http://hdl.handle.net/10400.21/14575>. Acesso em 10 fev 2023.

Mendes, Karina Dal Sasso; Silveira, Renata Cristina de Campos Pereira, Galvão, Cristina Maria. Revisão Integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em 05 jan 2023.

Miguel, Luiz Felipe Hadlich. As garantias dadas ao particular nas parcerias público-privadas. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-20062013-133627/pt-br.php>. Acesso em 13 fev 2023.

Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z. *et al.* Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. **Syst Rev** 5, 210 (2016). <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4> . Acesso em 14 fev 2023.

Paiva, Carlos Henrique Assunção; Teixeira, Luiz Antonio. Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde: notas sobre contextos e autores. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 21, p. 15-36, 2014. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0104-59702014000100002>. Acesso em 27 dez 2022.

Santos, C. C. da S., & Bastos, R. L. de. (2012). Participação Social: a construção da democracia na saúde brasileira. **Revista Brasileira Em Promoção Da Saúde**, 24(3), 266–273. Disponível em: <https://doi.org/10.5020/2081>. Acesso em 29 dez 2022.

Schroeder, Fernando. Parceria público-privada: uma análise do seu procedimento no Brasil. 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11624/2173>. Acesso em 12 fev 2023.

Schwind, Rafael Wallbach. Remuneração do particular nas concessões e parcerias público-privadas. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) –

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <https://doi:10.11606/D.2.2010.tde-29052013-085755>. Acesso em 13 fev 2023.

SILVA, Antonia Naiane Serafim da. Parceria público-privada. 2016. Disponível em: <https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1033>. Acesso em 29 jan 2023.

Soares, Cássia Baldini et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados em enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 48, p. 335-345, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080-6234201400002000020>. Acesso em 20 fev 2023.

¹Pós-Graduanda do Curso de Especialização *Latu Sensu* em Gestão Pública Municipal da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. E-mail: lucyane.ramos@hotmail.com.

²Enfermeira, Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. E-mail: valeria.moreira@unir.br

³Docente do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondônia- UNIR. E- mail: joel@unir.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil